

**MILLIY IQTISODIYOTNING JAHON IQTISODIYOTIGA
INTEGRATSIYA BO'LISHINING ASOSLARI**

Sodikov Zokir Rustamovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, dotsent, i.f.n.

Annotatsiya: Milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiya bo'lishining asoslari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Milliy iqtisodiyot, jahon iqtisodiyoti, integratsiya, tashqi savdo, xorijiy investitsiyalar, tashqi iqtisodiy aloqalar.

Mamlakatda makroiqtisodiy mutanosiblik va barqarorlikni ta'minlash, tarkibiy va institutsional o'zgarishlarni chuqurlashtirish, yalpi ichki mahsulotning yuqori o'sish sur'atlariga erishish, ilg'or xalqaro tajribada qo'llaniladigan instrumentlardan foydalangan holda monetar siyosatni muntazam takomillashtirish, valyuta munosabatlarini tartibga solishda zamonaviy bozor mexanizmlarini keng joriy etish, milliy valyuta qadrining barqarorligini mustahkamlash, bank tizimi islohotlarini chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni izchil rivojlantirish, xalqaro va xorijiy moliyaviy muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, o'zlashtirilayotgan xorijiy investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish doimo ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shu bois milliy iqtisodiyotning mutanosibliigi va barqarorligini ta'minlashda sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini ko'paytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish va boshqa infratuzilma loyihalarini faol amalga oshirishga qaratilgan investitsiya siyosatini rag'batlantirish, yuqori texnologiyaga asoslangan qayta ishlash tizimini, xususan, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish, sanoatni sifat jihatidan muntazam ravishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilib borish muhim ekanligi tasdiqlanadi.

Shundan kelib chiqqan holda milliy iqtisodiyot tarmoq va sohalari uchun raqobat muhitni kuchaytirish, mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bartaraf qilish, yangi turdagi zamonaviy mahsulot va texnologiyalarni o'zlashtirish, ichki va tashqi bozorlarda mahalliy tovarlar raqobat kuchini oshirish, ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni muntazam ravishda qo'llab-quvvatlash, iste'mol tovarlari va ehtiyot qismlari importi o'rnini qoplaydigan tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish hajmini oshirish, xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotda xizmat ko'rsatish sektorining rolini oshirish, turizm industriyasini jadal rivojlantirish va turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish, milliy eksportni liberallashtirish, uning tarkibini va geografiyasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarining eksport salohiyatini muttasil ravishda kengaytirish doimo dolzarb vazifa hisoblanadi. Buning uchun esa milliy iqtisodiyotning global iqtisodiy tizimga samarali ravishda qo'shilishi va integratsiya bo'lishi talab etiladi.

Zero, jahon ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonining rivojiga va tarkibiy jihatdan muntazam takomillashuviga omil bo'lmoqda. Bu esa har bir mamlakatning jahon bozoriga faol kirib borishini va xalqaro iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishini taqozo etadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari, kommunikatsiya va boshqa sohalardagi taraqqiyot jahonda globallashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonining chuqurlashuviga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-geografik imkoniyatlari, sarmoya va texnologik salohiyati turli xil bo'lib, bir biridan sezilarli darajada farq qiladi. Bular mamlakatda yetarli ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar yaratilganda iqtisodiy integratsiyaning voqelikka aylanishini ko'rsatadi.

Ayni paytda fan-texnika taraqqiyoti ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishiga va mehnat unumdorligining ortishiga ta'sir ko'rsatish orqali davlatlarda iqtisodiy imkoniyatlarni mustahkamlamoqda. Shu bois, iqtisodiy integratsiya jarayonining shakllanishi moddiy omillar bilan bir qatorda, milliy xo'jaliklarning barqaror rivojlanishiga va har bir mamlakatning manfaatlariga muvofiq mexanizm

yaratilishiga tayanadi. Bunda milliy iqtisodiyotlar o'rtasidagi aloqalar rivojlanishini cheklovchi tarif va notarif to'siqlar bartaraf qilinishi zarur.

Milliy iqtisodiyotlar integratsiyalashuv jarayonining zarur qonun va me'yorlar asosida chuqurlashuvini ta'minlash, mamlakatlar manfaatlarini muvofiqlashtirish va kelib chiqadigan muammolarni bartaraf qilish maqsadida huquqiy tizimni izchil takomillashtirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy-geografik imkoniyatlari, sarmoya va texnologik salohiyati turli xil bo'lib, bir biridan sezilarli darajada farq qiladi.

Bozor munosabatlarini rivojlantirish va iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tashqi savdo, xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish, tashqi iqtisodiy aloqalar va jahon bozoriga integratsiya bo'lish tendensiyasining o'ziga xos jihatlarini tadqiq etish talab etiladi. Shu bilan birga milliy va jahon iqtisodiyotidagi shiddatli o'zgarish va yuksalish, globallashuv jarayonining muttasil chuqurlashib borishini muntazam tahlil qilish zaruriyat hisoblanadi. Aynan bozor munosabatlari chuqurlashuvi sharoitida milliy iqtisodiyotning jahon bozoriga integratsiya bo'lishining faollashuvi borasida ilmiy xulosalar qilish muhim hisoblanadi.

Hozirgi kunda xalqaro iqtisodiy aloqalarning ko'lami va tarkibi ilmiy - texnika taraqqiyoti tufayli takomillashib, jahonda yangicha tizimlar vujudga kelgan. Jahon bozoridagi o'zgarishlar rivojlanayotgan milliy iqtisodiyotlarning xalqaro mehnat taqsimoti va integratsiya jarayonlarida faol ishtiroki, o'ziga xos va murakkab vazifalarning hal qilinishiga bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Shu bois xalqaro iqtisodiy tizimga integratsiyalashuv jarayonini har bir mamlakatning ijtimoiy - iqtisodiy vaziyatidan kelib chiqib, yangicha yondashuvlar asosida tadqiq qilib, xulosa berish kerak bo'ladi. Bu jahon bozoriga integratsiya jarayonini o'rganish har bir mamlakat uchun muhim ekanligini tasdiqlaydi.

Zero, jahon bozoriga integratsiyaning ahamiyatini davlatlar emas, ularning mafkura va siyosatdan xoli iqtisodiyoti va bozorlari integratsiyalashuvi ko'rsatib beradi. Aynan, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va jahon bozoriga integratsiya bo'lishda mafkura va siyosatdan xoli iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishni tamoyil sifatida belgilab olgan.

Iqtisodiyotda qo'llaniladigan ko'pgina atamalar singari «integratsiya» (integratio) ifodasi ham lotin tilidan o'zlashgan bo'lib, «qismlarni butunning tarkibida birlashtirish» ma'nosini ifodalaydi. Integratsiya iqtisodiy ma'noda esa, birinchi marta sanoat sohasida korxonalarining kartel va trest kabi, iste'molchilarga taklif qilingan tovarlarda vertikal aloqalarni shakllantirish maqsadida qo'llanilgan.

Alohida mamlakatlar iqtisodiyotlarining, yagona iqtisodiy hududga birlashtirish ma'nosida esa iqtisodiy integratsiya ifodasi dastlab taraqqiyot natijasida Yevropada iste'molga kiritilgan. Jahonda iqtisodiy integratsiya jarayonining kelib chiqishi va uning ahamiyati borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilib, milliy bozorlarning salohiyati va shart - sharoitlariga ko'ra xulosalar chiqarishga harakat qilingan. Shu bilan birga milliy iqtisodiyotning jahon bozoriga integratsiya jarayoni ko'p qirrali va xilma - xil xususiyatga ega bo'lgani bois, uni izohlash va ta'riflashda yagona tizim mavjud emas.

Milliy iqtisodiyotlarning integratsiya bo'lishi borasida chuqur tadqiqot olib borgan va nazariy jihatdan bu sohani takomillashtirishda katta hissa qo'shgan olim B.Balasha hisoblanadi. U iqtisodiy integratsiya uchun yagona ta'rif berish o'rniga, uni turli yo'nalish va bosqichlariga ko'ra ochib berishni taklif etib¹, uning fikriga ko'ra, eng oddiydan murakkab bosqichgacha, savdo cheklovlarining bartaraf qilinishi savdo integratsiyasi, ishlab chiqarish omillari harakati erkin bo'lishi omillar integratsiyasi, iqtisodiy siyosatlarning tashqi iqtisodiy aloqalarga muvofiqlashtirilishi iqtisodiy siyosat integratsiyasi va nihoyat, ular birgalikda to'liq iqtisodiy integratsiyani tashkil qiladi. Shu bois, har bir davlatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi alohida mazmun kasb etadi.

Milliy bozorlarning iqtisodiy jihatdan har tomonlama chuqur integratsiyalashuvida, ularning geografik joylashgan o'ri, rivojlanish darajasi, milliy ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishi, ijtimoiy-madaniy xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etishi va jarayonning mustahkamlanishga xizmat qilishi amalda o'z isbotini topgan. Bundan tashqari, iqtisodiy integratsiya jarayonining amaliy tus olishi iqtisodiy asoslar bilan birga, uni barqaror rivojlanishi va milliy manfaatlarga

¹ Balassa B. The Theory of Economic Integration. –London: George Allen and Unwin, 1973.

muvofigligining ta'minlanishi tashkiliy va huquqiy asoslarning ham barpo qilinishini talab etadi. Shuningdek, mamlakatlararo iqtisodiy aloqalarning chuqurlashuviga to'siq bo'luvchi iqtisodiy va boshqa omillar ham bartaraf qilinishi kerak. O'z navbatida, iqtisodiy integratsiya jarayonining muayyan me'yor va tartib asosida shakllanib borishini ta'minlash, milliy manfaatlarning to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik va kelib chiqadigan muammolarning oldini olish uchun huquqiy asoslar izchil ravishda takomillashtirib borilishi zarur. Tahliliy mulohaza va amaliy tajribalardan mamlakatlarning iqtisodiy integratsiyalashuvining chuqurlashuviga ko'pgina asoslar to'g'ridan - to'g'ri ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ladi.

Ularni xususiyatlari va jarayonga ta'sirga ko'ra umumlashtirib ikki guruhga ajratish mumkin. Jumladan iqtisodiy integratsiyaning rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar bir guruh bo'lsa, jarayonning chuqurlashuvini cheklovchi va salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ikkinchi guruhga tegishli bo'ladi. Bu ikki guruhdan iborat omillarning tarkibiy xususiyati bo'yicha obyektiv va subyektivlarga ajratish mumkin. Mamlakatlarning iqtisodiy integratsiyalashuvi jarayoniga ta'sir etuvchi omillar tasnifi o'ziga xos xarakterga ega. Bu omillarning ijobiyalaridan boshlab ko'rib chiqadigan bo'lsak, milliy xo'jaliklarning chuqur integratsiyalashuviga ta'sir qiluvchi obyektiv asoslardan biri mamlakatlarning geografik yaqinligi bo'lib, u iqtisodiy aloqalarning rivojiga tayanch bo'ladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va tarixiy taraqqiyotning o'xshashligi, iqtisodiy aloqalar jarayonining ijtimoiy jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Davlatlarning geografik yaqinligi transport va aloqa xarajatlarini tejashga, rivojlanish darajasi katta farq qilmasligi, bozorda faoliyat olib borishda va raqobat jarayonida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy integratsiyaning mustahkamlash uchun tashkiliy tuzilmalar mavjudligi, qo'shma investitsiya faoliyati, milliy ishlab chiqarish tizimining o'xshashligi, harbiy-siyosiy yakdillik, tuzilma darajasida doimiy ishlaydigan organlarning mavjudligi muhim hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayoniga ijobiy ta'sir etuvchi omillar bilan birga to'sqinlik qiluvchi asoslar ham mavjudligini ko'rish mumkin. Ulardan, biri, bu mamlakatlarda ishlab chiqarish tizimining tarkibiy takomillashmagani va tovar

turining cheklangani hisoblanadi. Shuningdek, ayrim mamlakatlarda ko‘proq oddiy texnologiya va mehnat talab tovar ishlab chiqarish rivojlangan bo‘lib, sarmoya sig‘imi yuqori va murakkab texnologiya asosida chuqur qayta ishlanadigan tovarlar ishlab chiqarilmaydi.

Shu bois bu mamlakatlarda mehnat unumdorligi past va daromad imkoniyati cheklangan bo‘ladi. Ayniqsa, milliy daromadning kamligi aholining xarid qobiliyatini pasaytirib, import hajmining cheklanishiga sabab bo‘ladi. Mazkur vaziyat jahon yoki hududiy iqtisodiy integratsiya jarayonida ishtirok etayotgan mamlakatlarning rivojlanish darajasi pastligi ishlab chiqariladigan tovar turi cheklanganligiga va milliy bozorlarning o‘zaro to‘ldiruvchanligining cheklanishiga olib keladi. Milliy iqtisodiyotning jahon bozoriga har tomonlama integratsiyalashuvining chuqurlashtirishga mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy muammolar ham sezilarli darajada salbiy ta‘sir qiladi. Xususan ana shunday muammolar mavjud mintaq va mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanmasligi buni ko‘rsatadi.

Shuningdek, iqtisodiy integratsiyaning kengayishiga va rivojlanishiga qator subyektiv sabablar salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Aynan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirmoqchi bo‘lgan mamlakatlar avvalo takomillashgan huquqiy asoslarni yaratishi zarur. Chunki munosabatlar jarayonining qoidalari aniq va to‘liq bo‘lmasa ishonchsizlik ortadi va aloqalar rivojlanmaydi. Mamlakatlarning iqtisodiy aloqalarini chuqurlashuviga kommunikatsiya tizimi rivojlanmaganligi bilan bir qatorda zamonaviy bank va moliya tizimining shakllanmaganligi ham to‘sqinlik qilishi aniq. Shuning uchun jahon bozoriga samarali kirib borish va uning imkoniyatlaridan yetarli darajada manfaatdor bo‘lish maqsadida mamlakatlar zaruriy obyektiv va subyektiv shart-sharoitlarni vujudga keltirishi ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Demak, milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiya bo‘lishi – bu mamlakatning aniq shart-sharoitlar asosida ixtiyoriy ravishda maqsadli va manfaatli qo‘shilish jarayoni bo‘lib, u turli bosqich va yo‘nalishlarni o‘z tarkibida qamrab oladi. Shuningdek, iqtisodiy integratsiya vujudga kelishi uchun milliy ishlab

chiqarish rivojlangan, mehnat taqsimoti chuqurlashgan, tashkiliy-huquqiy asoslar yaratilgan va zamonaviy texnologiya asosida iqtisodiy faoliyat yo‘lga qo‘yilgan bo‘lishi zarur. Bundan mamlakatda yetarli iqtisodiy va ijtimoiy shart - sharoit yaratilganda milliy iqtisodiyotning jahon bozoriga integratsiya bo‘lishi voqelikka aylanishi mumkinligi kelib chiqadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni (28.01.2022-yil, PF-60-son).
2. Balassa B. The Theory of Economic Integration. –London: George Allen and Unwin, 1973.
3. Tuxliyev N. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishida yangi trendlar. Monografiya. – T.: “Ilm-Ziyo-Zakovat”, 2021. – 72 bet.
4. Sodikov Z.R. Globallashuv sharoitida tashqi savdoning rivojlanish tendensiyasi. Monografiya. – T.: “Complex print”, 2020. 88 bet.
5. Seyidog‘lu H. Uluslararası iktisat. Darslik. -Istanbul: “Guzem Can Yayinlari”, 2012. 820 s.
6. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. Melitz. International economics: theory & policy/USA. Permissions Department, 501 Boylston Street, Suite 900, Boston, MA 02116, 2012.